

**A PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COMO FATOR ASSOCIADO À
PRODUTIVIDADE SUBJETIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO
COM TRABALHADORES NO INTERIOR PAULISTA**

*REGULAR PHYSICAL EXERCISE AS A FACTOR ASSOCIATED WITH SUBJECTIVE
PRODUCTIVITY IN THE WORKPLACE: A STUDY WITH WORKERS FROM THE
COUNTRYSIDE OF SÃO PAULO STATE*

Laura Beatriz de Campos Oliveira¹, Renata Oliveira Pires de Souza².

RESUMO

Este estudo investiga a relação entre a prática regular de exercícios físicos e a produtividade subjetiva no trabalho, considerando que o bem-estar físico pode influenciar positivamente o desempenho ocupacional. A literatura aponta que indivíduos fisicamente ativos apresentam melhor saúde física e mental, maior capacidade de concentração e menor propensão à fadiga, fatores diretamente relacionados à produtividade. O objetivo da pesquisa foi analisar se a frequência semanal de exercícios físicos impacta a percepção de produtividade de trabalhadores do município de Itapira (SP). Adotou-se uma abordagem quantitativa, descritiva e correlacional, com aplicação de questionário estruturado em uma amostra de 100 participantes. A variável dependente foi o percentual de produtividade subjetiva, a variável independente, e a frequência semanal de exercícios. A análise estatística foi realizada por meio de regressão linear simples (MQO), complementada por ANOVA, teste de normalidade dos resíduos (Jarque-Bera) e de homocedasticidade (Breusch-Pagan). Os resultados demonstraram uma relação positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis: a cada aumento de uma unidade na frequência semanal de exercício, observou-se um acréscimo médio de 2,06 pontos percentuais na produtividade percebida. O modelo apresentou R^2 de 0,0926 ($p = 0,0021$), indicando que 9,3% da variabilidade na produtividade subjetiva pode ser explicada pela prática de exercícios. Conclui-se que a atividade física, mesmo quando realizada fora do ambiente de trabalho, exerce influência positiva sobre o desempenho percebido, sendo um recurso relevante para a promoção de saúde e eficiência nas organizações.

Palavras-chave: Exercício físico; Produtividade subjetiva; Bem-estar no trabalho.

ABSTRACT

This study investigates the relationship between regular physical exercise and subjective work productivity, considering that physical well-being can positively influence occupational performance. The literature suggests that physically active individuals exhibit better physical and mental health, greater concentration capacity, and lower levels of fatigue—all of which are

¹ Tecnóloga em Gestão Empresarial, Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

² Mestre em Administração, Usp; docente na Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”. Email: renata.souza31@fatec.sp.gov.br

factors directly related to productivity. The objective of this research was to analyze whether the weekly frequency of physical exercise affects workers' self-perceived productivity in the municipality of Itapira, São Paulo. A quantitative, descriptive, and correlational approach was adopted, using a structured questionnaire applied to a sample of 100 participants. The dependent variable was the percentage of subjective productivity, and the independent variable was weekly exercise frequency. Statistical analysis was conducted using a simple linear regression model (OLS), complemented by ANOVA, the Jarque-Bera test for normality, and the Breusch-Pagan test for homoscedasticity. The results indicated a positive and statistically significant relationship between the variables: for each additional day of exercise per week, an average increase of 2.06 percentage points in perceived productivity was observed. The model presented an R^2 of 0.0926 ($p = 0.0021$), indicating that 9.3% of the variation in subjective productivity can be explained by exercise frequency. It is concluded that physical activity, even when performed outside the workplace, has a positive effect on self-perceived performance, serving as a relevant resource for promoting health and efficiency within organizations.

Keywords: *Physical exercise; Subjective productivity; Workplace well-being;*

INTRODUÇÃO

A crescente complexidade do ambiente corporativo contemporâneo exige das organizações não apenas estratégias para o aumento da produtividade, mas também a promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores, considerados elementos centrais da sustentabilidade empresarial (Chiavenato, 2014). Nesse contexto, a valorização do capital humano se tornou um diferencial competitivo, uma vez que colaboradores saudáveis apresentam melhor desempenho, engajamento e menor propensão ao absenteísmo (Silva et al., 2019).

A literatura tem demonstrado de forma consistente que a prática regular de atividades físicas está associada a inúmeras melhorias em aspectos físicos, psicológicos e cognitivos. Segundo Reigal et al. (2020), exercícios físicos contribuem para a redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas depressivos, ao mesmo tempo em que favorecem a autoestima, a disposição e a qualidade do sono. A Organização Mundial da Saúde (2020) alerta, por outro lado, que cerca de 25% da população adulta mundial é considerada fisicamente inativa, o que representa um desafio de ordem pública e organizacional.

Conceitualmente, é fundamental distinguir atividade física de exercício físico: enquanto a primeira abrange qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético acima do repouso, o segundo é caracterizado por ser sistemático, intencional e estruturado (Macedo et al., 2003). Essa distinção torna-se relevante ao se avaliar os efeitos da prática regular de

exercícios físicos sobre a produtividade percebida dos trabalhadores, pois o exercício tende a gerar impactos mais consistentes e mensuráveis.

Do ponto de vista organizacional, programas de promoção de saúde têm incluído a atividade física como componente essencial, visando melhorar o clima organizacional, reduzir custos com saúde e elevar os níveis de satisfação no trabalho (Petroski, 2005; Moreira; Macêdo, 2018). Contudo, ainda é pouco explorada a relação entre a prática de exercícios fora do ambiente corporativo e sua influência direta na produtividade subjetiva do trabalhador.

A Teoria da Autodeterminação (Deci; Ryan, 1985) destaca que comportamentos autodeterminados, como a prática voluntária de exercícios, estão associados a maior motivação intrínseca, o que pode refletir positivamente no desempenho ocupacional. Além disso, a Teoria Job Demands-Resources (JD-R), proposta por Bakker e Demerouti (2007), defende que a atividade física funciona como um recurso pessoal que mitiga os efeitos das demandas organizacionais, prevenindo o burnout e favorecendo o engajamento.

A despeito do crescente número de estudos sobre a promoção de saúde no ambiente de trabalho, ainda é pouco explorada, sobretudo em cidades de médio porte no Brasil, a relação entre a prática de atividade física fora do contexto corporativo e sua influência direta na produtividade percebida pelos próprios trabalhadores. Assim, o presente estudo visa preencher essa lacuna empírica, contribuindo com evidências específicas sobre a frequência de exercícios e seu impacto no desempenho subjetivo de profissionais do interior de São Paulo. Para tanto, tem como objetivo analisar o impacto da prática de exercício físico na produtividade no trabalho na cidade de Itapira/SP. Acredita-se que, ao compreender melhor essa relação, será possível promover ambientes laborais mais saudáveis, produtivos e sustentáveis.

REFERENCIAL TEÓRICO

Exercício físico e seus benefícios

O exercício físico é diferente da atividade física em geral, que inclui qualquer movimento corporal que gere gasto de energia acima do repouso, como caminhar ou varrer. O exercício físico é mais estruturado, planejado e repetitivo, é um comportamento intencional que envolve movimentos do corpo, com um objetivo definido e sistematizado. De acordo com Macedo et al., em 2003, afirmam que exercícios habituais sejam benéficos para a saúde, proporcionando melhora da autoestima, diminuição do estresse, da ansiedade, da depressão, da tensão

muscular e da insônia, melhora do humor, aumento da disposição física e mental, melhora das funções cognitivas e da socialização e também, melhora o funcionamento orgânico geral proporcionando aptidão física para uma boa qualidade de vida.

Colaboradores que praticam exercício físico tendem a estarem mais dispostos, determinados, geram mais produtividade, tem menos doenças e sofrem menos acidentes, reduzindo os custos para empresa já que não utilizam a assistência médica (Pereira; Silva, 2020).

O programa de qualidade de vida no trabalho contribui para o colaborador controlar seu estresse, ter mais motivação, estabilidade e eficiência, com isso, as empresas são beneficiadas pois tem menos rotação de funcionários, custo de saúde, acidentes, e ganham mais produtividade, imagem e um ambiente de trabalho saudável e agradável (Silva, 2019).

Para que a qualidade e a produtividade sejam atingidas conforme o desejado é preciso ter colaboradores saudáveis e motivados, mas as empresas são exigentes quanto a qualidade do processo produtivo, esquecem que são os colaboradores que fazem os projetos da empresa e somente atendendo as necessidades deles e possibilitando o desenvolvimento de suas capacidades, que a empresa vai se desenvolver, assim, chegando nos seus objetivos (Petroski, 2005).

Segundo Junior e Lima (2020), a concentração de muitas tarefas no serviço, pressão para realizar elas e condições de trabalho inadequados geram estresse dentro do ambiente de trabalho, podendo gerar problemas na saúde física, emocional e até no seu comportamento profissional e familiar. Realizar o exercício físico além de melhorar a saúde e disposição, tem menores chances de adquirir a obesidade, depressão, ansiedade e exaustão. Diante disso, os colaboradores, que passam por situações de estresse quase todos os dias em seu ambiente de trabalho deveriam aproveitar o tempo livre para realizar algum exercício físico, já que a empresa é o lugar onde os colaboradores passam a maior parte do tempo.

Conforme Petroski (2005), o estresse e a insatisfação no trabalho estão ligados, indicando que as pessoas estarem estressadas contribui para a insatisfação, com isso, é fundamental melhorar as condições de trabalho para elevar a satisfação dos colaboradores em suas atividades, conseqüentemente, reduzindo os níveis de estresse.

A prática de exercício físico reduz níveis de ansiedade, estresse e sintomas de depressão, e contribui para a melhora no humor, bem-estar psicológico e disposição, fazer um exercício

antes de começar os afazeres do seu dia ajuda a estimular comportamentos positivos e a equilibrar o estado emocional (Melo, R. et al., 2023).

Segundo Pereira; Silva (2020), a falta da prática de exercício físico e comportamentos sedentários estão ligados a doenças crônicas não transmissíveis, como: doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus e acidentes vasculares cerebrais, impactando no desenvolvimento na vida profissional. O exercício físico contribui para a prevenção de doenças sem precisar de remédios e um estilo de vida saudável, assim, controlando o comportamento sedentário, enfatizando que comportamento sedentário não é o mesmo de inatividade física.

Exercício físico e produtividade no trabalho

A atividade física regular é reconhecida como um fator determinante na promoção da saúde e no desempenho profissional. Diversos estudos apontam que trabalhadores fisicamente ativos apresentam maior disposição, menor fadiga e maior capacidade de concentração durante suas jornadas laborais, o que resulta em aumento da produtividade individual (HAAPALA et al., 2017).

De acordo com Kari et al. (2023), indivíduos que mantêm níveis moderados a vigorosos de atividade física ao longo da vida apresentam custos menores relacionados à perda de produtividade, como afastamentos por doenças e aposentadorias precoces. Isso se dá porque a prática contínua de exercícios melhora a resistência imunológica e reduz a incidência de doenças crônicas.

Além dos benefícios físicos, a atividade regular influencia diretamente os aspectos mentais e emocionais do trabalhador. Segundo Bhutani et al. (2021), pessoas fisicamente ativas relatam níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão, fatores que impactam diretamente na capacidade de manter o foco e cumprir prazos no ambiente de trabalho.

A aptidão física contribui para o aumento da energia e da resistência ao longo do dia. Carter e Brown (2022) demonstraram que adultos com maior índice cardiorrespiratório são mais resilientes à fadiga e mantêm maior eficiência cognitiva ao longo da jornada de trabalho, mesmo em atividades intelectualmente exigentes.

Em análise longitudinal, Kabore et al. (2024) observaram que a prática constante de atividades físicas eleva a capacidade de tomada de decisão e o raciocínio lógico em

trabalhadores de diferentes setores. Os resultados indicam que pessoas ativas obtêm melhor desempenho em tarefas que exigem criatividade, atenção sustentada e solução de problemas.

A manutenção de um estilo de vida ativo também está associada a menores taxas de presenteísmo, condição em que o trabalhador está fisicamente presente, mas com desempenho reduzido devido a condições físicas ou mentais. Segundo Grimani, Aboagye e Kwak (2019), pessoas ativas apresentam menor risco de presenteísmo, refletindo diretamente na produtividade global da equipe.

Além de aumentar o desempenho individual, a prática regular de atividades físicas fora do ambiente de trabalho influencia positivamente o clima organizacional. Conforme apontado por Zhao et al. (2020), indivíduos ativos tendem a apresentar atitudes mais colaborativas e motivadas, favorecendo relações interpessoais mais saudáveis no ambiente profissional.

O estudo de Giardullo et al. (2024) identificou que o simples fato de o trabalhador incorporar a prática regular de exercícios em sua rotina pessoal impacta diretamente sua percepção de bem-estar, autoconfiança e autogestão, elementos cruciais para o desempenho eficiente em suas funções laborais.

A relação entre condicionamento físico e produtividade também pode ser explicada pela teoria do capital humano, segundo a qual o investimento em saúde física é comparável a investimentos em educação e capacitação. Nesse sentido, Rajab-Gyagenda (2024) destaca que trabalhadores fisicamente ativos acumulam vantagens competitivas ao longo do tempo em função de sua maior constância e qualidade nas entregas profissionais.

Segundo estudos realizados por Akogun et al. (2020), o nível de esforço físico está diretamente associado à produtividade em tarefas que exigem desempenho contínuo e elevado. Mesmo em contextos que envolvem pouca exigência física, trabalhadores mais ativos conseguem manter níveis superiores de energia e desempenho sustentado.

O custo econômico do sedentarismo é significativo, e a inatividade física representa perdas substanciais em produtividade. Kari et al. (2023) quantificaram que indivíduos inativos, em média, custam até €8.700 a mais ao longo de um período de 20 anos em comparação a seus pares fisicamente ativos, somente com perdas relacionadas à produtividade.

O relatório da Workplace Health Research Network (2020) aponta que trabalhadores que se exercitam regularmente, mesmo fora do horário de expediente, apresentam menores

taxas de absenteísmo e realizam suas atividades com maior agilidade, segurança e assertividade, o que favorece os indicadores de desempenho das empresas.

Segundo Barros e Gomes (2019), a atividade física fortalece a disciplina, o foco e a resistência à frustração, características que são transferidas para o comportamento no trabalho. Com isso, trabalhadores ativos se mostram mais comprometidos com metas e menos suscetíveis à procrastinação.

No plano biológico, a prática constante de exercícios promove melhorias no metabolismo energético e na circulação sanguínea, otimizando o funcionamento cerebral. Como demonstrado por DiPietro et al. (2020), isso se traduz em melhor memória operacional, velocidade de processamento e capacidade de aprendizado, habilidades essenciais no contexto organizacional contemporâneo.

Conclui-se que ser fisicamente ativo, mesmo fora do ambiente de trabalho, é uma estratégia de alto impacto para quem deseja manter e ampliar sua produtividade profissional. Como afirmam Altman et al. (2023), o corpo ativo sustenta uma mente ativa, e essa relação é cada vez mais valorizada pelas organizações que buscam alto desempenho sustentado ao longo do tempo.

METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem quantitativa, de natureza descritiva e correlacional, com o objetivo de investigar a relação entre a frequência semanal de exercícios físicos e o percentual de produtividade subjetiva.

A amostra foi composta por 100 respondentes residentes no município de Itapira (SP), cuja população estimada é de aproximadamente 70 mil habitantes (IBGE, 2022). Embora a amostragem tenha sido não probabilística, o número de participantes revela-se adequado frente aos parâmetros estatísticos mínimos. Com base na fórmula de cálculo amostral para proporções, considerando um nível de confiança de 95% e margem de erro de 10%, obtém-se um tamanho amostral mínimo de 96 respondentes. Assim, o número efetivamente coletado atende a esse critério de confiabilidade estatística. Além disso, por se tratar de um estudo de natureza exploratória e correlacional, voltado à identificação de tendências comportamentais, o tamanho da amostra utilizada é condizente com práticas reconhecidas em pesquisas sociais.

Em pesquisas de campo com enfoque social, amostras com esse porte são frequentemente utilizadas para identificar padrões e testar hipóteses em grupos populacionais

delimitados. O tamanho amostral, aliado à homogeneidade da localidade, confere ao estudo um grau razoável de representatividade e viabilidade metodológica, possibilitando inferências com cautela sobre a população investigada.

Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, aplicado diretamente aos respondentes. As variáveis analisadas foram: (i) frequência semanal de prática de exercícios físicos, medida em número de vezes por semana; (ii) percentual de produtividade subjetiva, obtido através do questionário.

O instrumento de coleta de dados, foi um questionário. Primeiramente serão feitas perguntas sobre as práticas de atividade física, quanto a questões de produtividade no trabalho, as questões foram baseadas em Menezes e Xavier (2018), as questões estão apresentadas abaixo.

- Qual sua idade?
- Qual seu sexo?
- Prática um exercício físico? Se Sim, qual?
- Quantas vezes por semana pratica atividade física?
- O quão concentrado e eficiente me senti no trabalho ultimamente?
- O quão cansado ou sonolento eu me senti no trabalho ultimamente?
- O quão produtivo me senti para trabalhar ultimamente?
- O quão apto (capaz) me senti para tomar decisões no trabalho ultimamente?
- O quão seguro (certo) estive de minhas ações no trabalho ultimamente?
- O quão irritado ou chateado durante o trabalho estive ultimamente?
- O quão difícil (física ou mentalmente) foi a realização do trabalho ultimamente?
- O quanto de vigor tive para trabalhar ultimamente?
- O quanto de sintomas físicos (dor, vertigem, tontura, etc.) tive ultimamente?
- O quão satisfeito estou com meu desempenho no trabalho realizado nas ultimamente?

O questionário utiliza a escala Likert, que é uma das formas mais comuns para medir percepções ou opiniões dos participantes em relação a diferentes afirmações. Neste questionário específico, cada pergunta possui cinco opções de resposta, variando de "Nada", "Pouco", "Regular", "muito" e "Totalmente". Essas opções representam um continuum de intensidade e são pontuadas de 0 a 4. As perguntas são formuladas de forma positiva e negativa,

o que significa que, em algumas perguntas, a resposta "Nada" recebe pontuação zero, enquanto em outras (perguntas de conotação negativa) "Nada" recebe a pontuação mais alta (4), o melhor detalhamento encontra-se na tabela abaixo. Esse método de alternância evita que o participante preencha automaticamente com respostas uniformes, promovendo mais precisão.

Tabela 01 – Pontuação das respostas

Pergunta	Nada	Pouco	Regular	Muito	Totalmente
O quão concentrado e eficiente me senti no trabalho ultimamente?	0	1	2	3	4
O quão cansado ou sonolento eu me senti no trabalho ultimamente?	4	3	2	1	0
O quão produtivo me senti para trabalhar ultimamente?	0	1	2	3	4
O quão apto (capaz) me senti para tomar decisões no trabalho ultimamente?	0	1	2	3	4
O quão seguro (certo) estive de minhas ações no trabalho ultimamente?	0	1	2	3	4
O quão irritado ou chateado durante o trabalho estive ultimamente?	4	3	2	1	0
O quão difícil (física ou mentalmente) foi a realização do trabalho ultimamente	4	3	2	1	0
O quanto de vigor tive para trabalhar ultimamente?	0	1	2	3	4
O quanto de sintomas físicos (dor, vertigem, tontura, etc.) tive ultimamente?	4	3	2	1	0
O quão satisfeito estou com meu desempenho no trabalho realizado nas ultimamente?	0	1	2	3	4

Fonte: Menezes e Xavier (2018)

O escore final é obtido somando-se as pontuações de todas as respostas. A pontuação total varia de 0 a 40, onde valores mais altos indicam maior percepção de produtividade e bem-estar no trabalho. Para facilitar a interpretação, o escore pode ser convertido em uma porcentagem de produtividade subjetiva, com a fórmula:

$$Percentual\ de\ Produtividade\ Subjetiva\ (\%) = \frac{Escore\ Final}{40} \times 100$$

Assim, o questionário não apenas mede o nível de percepção do colaborador em relação ao bem-estar e produtividade, mas também facilita a quantificação em uma escala percentual,

proporcionando uma visão clara dos impactos das atividades físicas na qualidade de vida no trabalho.

A análise estatística baseou-se em um modelo de regressão linear simples (Mínimos Quadrados Ordinários – MQO), que teve como objetivo identificar o efeito da frequência de exercícios físicos sobre a produtividade subjetiva. Complementarmente, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para verificar a significância estatística global do modelo. Para assegurar a validade estatística da estimativa, foram aplicados os testes de normalidade dos resíduos (Jarque-Bera) e de homoscedasticidade (Breusch-Pagan), considerando-se o nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$). Todas as análises foram realizadas com o uso do software Gretl.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O gráfico 01 mostra a distribuição etária dos participantes. Observa-se que a maior parte (45%) está na faixa etária de 30 a 44 anos, seguida por 37% que têm entre 18 e 29 anos. Já 11% das pessoas que responderam tem entre 45 e 59 anos, enquanto 7% têm 60 anos ou mais. Isso indica que a maioria dos participantes estão na idade adulta ativa.

Gráfico 01 – Pergunta 01 – Qual a sua idade?

Fonte: Elaborado pelas autoras

Em relação ao gênero, o segundo gráfico revela que 52% dos participantes se identificam como masculinos, enquanto 48% são femininos. Isso demonstra uma distribuição equilibrada entre os sexos.

Gráfico 02 – Pergunta 02 – Qual é seu sexo?

Fonte: Elaborado pelas autoras

O gráfico 03 aborda a prática de exercícios físicos, onde 90% afirmam praticar alguma atividade, enquanto apenas 10% não praticam. Esse dado é positivo, pois indica que a maioria se preocupa com a saúde e o bem-estar.

Gráfico 03 – Pergunta 03 – Você pratica algum exercício físico?

Fonte: Elaborado pelas autoras

Por fim, o último gráfico detalha a frequência semanal de exercícios físicos entre as 95 pessoas que responderam que praticam exercícios. Observamos que 42,1% praticam de 5 a 6 vezes por semana, 35,8% realizam entre 3 e 4 vezes, enquanto 22,1% praticam apenas de 1 a 2

vezes por semana. Isso mostra que a maioria dos participantes tem uma rotina ativa e consistente de exercícios.

Gráfico 04 – Pergunta 04 – Quantas vezes por semana você pratica exercício físico?

Fonte: Elaborado pelas autoras

Esses dados ajudam a compreender o perfil do público pesquisado, especialmente no que se refere à idade, gênero e hábitos de atividade física.

Para verificar se existe relação entre a frequência semanal de exercícios físicos e a produtividade subjetiva, foi estimado um modelo de regressão linear simples (MQO), utilizando-se uma amostra de 100 observações. A variável dependente considerada foi o percentual de produtividade subjetiva, e a variável independente foi a frequência semanal com que o indivíduo pratica exercício físico. Foi analisado a normalidade e a heterocedasticidade dos dados e indicou que os dados seguem uma distribuição normal e não há heterocedasticidade dos dados

O modelo de regressão é apresentado a seguir:

Modelo 1: MQO, usando as observações 1-100

Variável dependente: PercentualdeProdutividadeSub

	Coefficiente	Erro Padrão	razão-t	p-valor	
const	56,9354	2,65067	21,48	<0,0001	***
Quantasvezesporse manavocA	2,05635	0,650093	3,163	0,0021	***
Média var. dependente	64,40000	D.P. var. dependente		12,60872	
Soma resíd. quadrados	14280,95	E.P. da regressão		12,07162	
R-quadrado	0,092640	R-quadrado ajustado		0,083381	
F(1, 98)	10,00560	P-valor(F)		0,002078	
Log da verossimilhança	-389,9694	Critério de Akaike		783,9388	
Critério de Schwarz	789,1492	Critério Hannan-Quinn		786,0475	

Teste da normalidade dos resíduos -
Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal
Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 3,20904
com p-valor = 0,200986

Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade -
Hipótese nula: sem heteroscedasticidade
Estatística de teste: LM = 0,191217
com p-valor = $P(\text{Qui-quadrado}(1) > 0,191217) = 0,661906$

Os resultados do modelo indicam que existe uma relação positiva e estatisticamente significativa entre as duas variáveis. O coeficiente estimado para a frequência de exercício físico foi de 2,056, com um erro padrão de 0,650. Isso significa que, a cada aumento de uma unidade na frequência semanal de prática de exercício, espera-se um aumento médio de aproximadamente 2,06 pontos percentuais na produtividade subjetiva do indivíduo. Esse resultado é estatisticamente significativo ao nível de 1% ($p = 0,0021$), o que permite rejeitar a hipótese nula de ausência de associação entre as variáveis.

O modelo apresentou um R-quadrado de 0,0926, indicando que cerca de 9,3% da variação na produtividade subjetiva pode ser explicada pela frequência de atividade física. Embora esse valor não seja elevado, ele é compatível com pesquisas em ciências sociais e comportamentais, nas quais os fenômenos analisados costumam ser influenciados por múltiplos fatores simultaneamente. A estatística F do modelo foi de 10,006, com p-valor de 0,0021, confirmando que a equação como um todo é significativa.

Além disso, foram verificados os principais pressupostos da regressão linear. O teste de normalidade dos resíduos apresentou estatística de qui-quadrado igual a 3,209, com p-valor de 0,2009, indicando que os resíduos do modelo não diferem significativamente de uma

distribuição normal. Já o teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade resultou em estatística LM de 0,191 e p-valor de 0,6619, não evidenciando a presença de variância não constante. Com isso, conclui-se que os resíduos do modelo são normalmente distribuídos e homocedásticos, confirmando a validade estatística da estimativa.

Dessa forma, os resultados demonstram que a prática regular de exercícios físicos está associada a níveis mais elevados de produtividade subjetiva, reforçando a hipótese de que o cuidado com o bem-estar físico pode contribuir positivamente para o desempenho percebido em atividades diárias.

Foi rodado uma ANOVA para avaliar a significância estatística global do modelo de regressão linear simples, que tem como objetivo verificar se a variável independente, frequência semanal de exercício físico, explica significativamente a variação na variável dependente, percentual de produtividade subjetiva.

Análise de Variância			
	<i>Soma dos</i>	<i>gl</i>	<i>Quadrado da média</i>
	<i>quadrados</i>		
<i>Regressão</i>	1458,05	1	1458,05
<i>Resíduo</i>	14280,9	98	145,724
<i>Total</i>	15739	99	158,98
	$R^2 = 1458,05 / 15739 = 0,092640$		
	$F(1, 98) = 1458,05 / 145,724 = 10,0056$ [p-valor 0,0021]		

O teste F avalia a hipótese nula de que o modelo não possui capacidade explicativa, ou seja, que o coeficiente da variável independente é igual a zero. O valor de $F = 10,0056$, com p-valor = 0,0021, indica que o modelo é estatisticamente significativo ao nível de 1%. Portanto, rejeita-se a hipótese nula, evidenciando que a frequência de exercício físico contribui de forma significativa para explicar a produtividade subjetiva. O valor de $R^2 = 0,0926$ confirma que cerca de 9,3% da variação total da produtividade pode ser atribuída à frequência de exercício semanal, sendo o restante explicado por outros fatores não incluídos no modelo.

A análise dos dados revelou uma associação estatisticamente significativa entre a frequência de prática de exercícios físicos e o percentual de produtividade subjetiva, indicando que indivíduos que se exercitam com maior regularidade tendem a perceber-se como mais produtivos. O coeficiente positivo estimado no modelo de regressão linear sugere que cada incremento na frequência semanal de atividade física está associado, em média, a um aumento de aproximadamente 2,06 pontos percentuais na produtividade autorrelatada. Embora o valor

do R^2 (0,0926) indique que a variável frequência de exercício explica uma proporção relativamente pequena da variância da produtividade, tal resultado é compatível com estudos nas ciências sociais, onde as variáveis comportamentais são multifatoriais e frequentemente afetadas por aspectos emocionais, ambientais e contextuais (Field, 2013).

Os achados do presente estudo estão em consonância com a literatura que destaca os benefícios da atividade física regular sobre o desempenho e a produtividade. Segundo Pronk et al. (2004), trabalhadores fisicamente ativos relatam menores níveis de fadiga e maior envolvimento nas tarefas diárias, o que contribui para um aumento na produtividade percebida. Complementarmente, estudos como o de Chen et al. (2022) demonstram que a prática frequente de exercícios físicos está associada à melhora da saúde mental, redução do estresse e maior engajamento em ambientes ocupacionais. A ausência de violações aos pressupostos da regressão linear, como normalidade dos resíduos e homoscedasticidade, reforça a robustez estatística do modelo estimado. Nesse sentido, os resultados sugerem que o cuidado com o bem-estar físico pode se refletir positivamente na produtividade subjetiva, contribuindo para melhores desempenhos individuais tanto no contexto acadêmico quanto no profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo evidenciaram uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a frequência semanal de exercícios físicos e a produtividade subjetiva dos trabalhadores. A análise de regressão indicou que, a cada aumento de uma sessão semanal de atividade física, houve um acréscimo médio de 2,06 pontos percentuais na percepção de produtividade individual. O modelo apresentou significância estatística ($p = 0,0021$) e um R^2 de 0,0926, indicando que aproximadamente 9,3% da variação na produtividade subjetiva pode ser explicada pela prática regular de exercícios.

Esses achados reforçam a literatura que aponta os benefícios da atividade física para a saúde mental, a disposição e a capacidade cognitiva no ambiente de trabalho. Mesmo quando realizada fora do contexto organizacional, a prática de exercícios demonstrou contribuir para o bem-estar geral dos indivíduos, impactando diretamente sua percepção de desempenho e engajamento nas atividades profissionais. Assim, a atividade física surge como um recurso pessoal de alto valor para a promoção da produtividade e da qualidade de vida no trabalho.

Como limitação deste estudo, destaca-se a natureza transversal da pesquisa e a utilização de uma amostra não probabilística composta por moradores de uma única cidade do interior paulista, o que restringe a generalização dos resultados. Ademais, a variável dependente, produtividade subjetiva, foi baseada em autopercepção dos participantes, o que pode ser influenciado por fatores emocionais ou contextuais momentâneos.

Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de estudos longitudinais que possam acompanhar o efeito da atividade física sobre a produtividade ao longo do tempo. Também é recomendável incluir medidas objetivas de desempenho, cruzando a percepção dos trabalhadores com indicadores organizacionais formais, além de expandir o estudo para outras regiões e setores, com amostragem probabilística, a fim de garantir maior validade externa e aplicação prática dos resultados.

REFERÊNCIAS

AKOGUN, Oladele et al. Productivity and Health: Physical Activity as a Measure of Effort. **SSRN Electronic Journal**, 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3529752>. Acesso em: 05 mar. 2025.

ALTMAN, Marc et al. Physical Activity in the Workplace – Employer User Guide. Workplace Health Research Network, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2020.

BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E. The Job Demands–Resources model: State of the art. **Journal of Managerial Psychology**, v. 22, n. 3, p. 309–328, 2007. DOI: 10.1108/02683940710733115.

BARROS, Roberto Cristiano da Silva; GOMES, Rickardo Léo Ramos. O exercício físico como ferramenta de motivação e produtividade no meio corporativo. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, abr. 2019.

BHUTANI, Sangeeta et al. Physical activity and mental health. **Mental Health and Physical Activity**, v. 21, p. 100410, 2021.

CARTER, Jeremy; BROWN, Elaine. Active breaks in the office: Impact on fatigue and attention. **Occupational Health Journal**, v. 34, n. 2, p. 115–122, 2022.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CHEN, Y.; LI, T.; WU, M. Physical activity and its association with work productivity and well-being: A longitudinal study. **Journal of Occupational Health Psychology**, v. 27, n. 1, p. 45–57, 2022.

DECI, E. L.; RYAN, R. M. **Intrinsic motivation and self-determination in human behavior**. New York: Plenum Press, 1985.

DIPIETRO, Loretta et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 52, n. 2, p. 276–296, 2020.

FIELD, A. **Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics**. 4. ed. London: SAGE Publications, 2013.

GIARDULLO, Giuseppe et al. Exercise in the workplace: a qualitative-quantitative study of enjoyment. **Sport Mont**, v. 22, n. 3, p. 93–98, 2024.

GRIMANI, Aikaterini; ABOAGYE, Emmanuel; KWAK, Lydia. The effectiveness of workplace nutrition and physical activity interventions in improving productivity. **BMC Public Health**, v. 19, n. 1676, 2019.

HAAPALA, Essi A. et al. Associations of physical activity and sedentary behavior with academic skills. **Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports**, v. 27, n. 12, p. 1523–1531, 2017.

HILLMAN, C. H.; ERICKSON, K. I.; KRAMER, A. F. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 9, p. 58–65, 2008.

JUNIOR, Luiz Cezar Lima; LIMA, Nayane Nazareth Ferreira. Atividade física no ambiente de trabalho: um estudo de revisão. **Revista Destaques Acadêmicos**, v. 12, n. 3, 2020.

KABORE, Prosper et al. Effects of the practice of physical and sports activities on the well-being and performance of workers. **Journal of Public Health**, 2024.

KARI, Jaana T. et al. The individual-level productivity costs of physical inactivity. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 55, n. 2, p. 255–263, 2023.

MACEDO, Christiane de Souza Guerino et al. Benefícios do exercício físico para a qualidade de vida. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 8, n. 2, p. 19–27, 2003. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/875/1153>. Acesso em: 16 maio 2025.

MELO, Roberta Crevelário de et al. Efeitos da atividade física sobre desfechos de saúde mental: revisão rápida de revisões sistemáticas. **Fiocruz**, 2023. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/59079>. Acesso em: 15 set. 2024.

MENEZES, Fábio Sprada de; XAVIER, Antonio Augusto de Paula. Desenvolvimento, validação e confiabilidade de um instrumento rápido para a avaliação da produtividade de trabalhadores durante uma jornada de trabalho (IAPT). **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 20, n. 2, p. 232–247, 2018. DOI: 10.7819/rbgn.v20i2.3754.

MOREIRA, M. A.; MACÊDO, T. T. Ginástica laboral como ferramenta para a promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. **Revista Saúde & Desenvolvimento**, v. 13, n. 14, p. 15–26, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: **World Health Organization**, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>. Acesso em: 16 maio 2025.

PEREIRA, Gizela; SILVA, Catarina. Prática de atividade física e qualidade de vida no trabalho do docente universitário: revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17750>. Acesso em: 15 set. 2024.

PETROSKI, Elio Carlos et al. Qualidade de vida no trabalho e suas relações com estresse, nível de atividade física e risco coronariano de professores universitários. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 13, n. 4, p. 59–66, 2005.

PRONK, N. P. et al. The association between work performance and physical activity, cardiorespiratory fitness, and obesity. **Journal of Occupational and Environmental Medicine**, v. 46, n. 1, p. 19–25, 2004.

RAJAB-GYAGENDA, Wardah M. Physical activity and workplace productivity: A systematic review. **Kampala University Scientific Research Journal**, v. 1, p. 5–26, 2024.

REIGAL, R. E. et al. Physical exercise and psychological health. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 14, p. 1–11, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17145148.

ZHAO, M. et al. Associations of moderate-to-vigorous physical activity and sedentary time with workplace productivity. **Journal of Occupational and Environmental Medicine**, v. 62, n. 2, p. e44–e49, 2020.